

GÖÇMEN KADINLARIN YENİLİKÇİ GİRİŞİMLERİ: TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM VE EKONOMİK KATKILAR

INNOVATIVE INITIATIVES OF MIGRANT WOMEN: SOCIAL TRANSFORMATION AND ECONOMIC CONTRIBUTIONS

Citation: Yeşil, A. ve Sözen, O. B. (2024). Göçmen kadınların yenilikçi girişimleri: toplumsal dönüşüm ve ekonomik katkılar. *Journal of Pure Social Sciences*,5(9), 16-27.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14551890>

Ayça YEŞİL*
Orhun Burak SÖZEN**

Öz

Küreselleşmenin etkisiyle göç olgusu hız kazanmış ve insanların yer değiştirmesi daha kolay hale gelmiştir. Göç eden bireyler, geldikleri ve ayrıldıkları yerlerde farklı sosyal ve ekonomik değişiklikler yaratmaktadır. Bazı göçmenler, yeni yerlerinde istihdam edilirken, diğerleri kendi işlerinin kurmayı tercih etmektedir. Bu durum, göçmen girişimciliği kavramının gelişmesine zemin hazırlamıştır. Göçmenlerin kendi girişimlerini başlatma motivasyonları çeşitlilik göstermekte ve buldukları ülkelerin ekonomik dinamiklerini etkileme potansiyeline sahip olmaktadır. Kadın göçmen girişimciler, toplumsal ve ekonomik açıdan kritik roller üstlenerek yenilikçi çözümler geliştirmektedirler. Geleneksel iş modellerinin dışına çıkarak, toplumsal dönüşüm süreçlerine aktif bir şekilde katkıda bulunmakta ve yerel ekonomilere önemli değer katmaktadır. Kadın göçmen girişimciliği, aynı zamanda kadınların ekonomik bağımsızlık kazanmalarına ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlenmelerine yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada, göçmen kadın girişimcilerin yenilikçi yaklaşımları ve bu yaklaşımların toplumsal ve ekonomik etkileri ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Kadın, Girişimcilik, Yenilik

Abstract

With the impact of globalization, the phenomenon of migration has accelerated, making it easier for people to relocate. Migrants create various social and economic changes in both the places they leave and those they arrive in. Some migrants are employed in their new locations, while others prefer to start their own businesses. This situation has laid the groundwork for the development of the concept of migrant entrepreneurship. The motivations behind migrants starting their own initiatives vary, and they have the potential to influence the economic dynamics of the countries they settle in. Migrant women entrepreneurs play critical roles in both social and economic spheres by developing innovative solutions. By moving beyond traditional business models, they actively contribute to social transformation processes and add significant value to local economics. Additionally, migrant entrepreneurship empowers women to achieve economic independence and raises awareness about gender equality issues. This study will examine the innovative approaches of migrant women entrepreneurs and the social and economic impacts of these approaches.

Keywords: Migration, Women, Entrepreneurs, Innovation

EXTENDED ABSTRACT

Background:

Entrepreneur immigrant women have had both social and economic positive and probable negative effects on host communities at the global level in the last decades. Such immigrant women tend to contribute host economies as entrepreneurs who have had innovative solutions with limited resources and who have increased employment, however, they may also tend to increase the level of competitiveness and keep

* YLS Öğrencisi, Gaziantep Üniversitesi Göç Enstitüsü Göç Çalışmaları Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye, <https://orcid.org/0000009-2558-1212>, aycayesil@hotmail.com

** Dr. Öğr. Üyesi, Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Gaziantep, Türkiye, <https://orcid.org/0000-0002-6507-556X>, obsozen@gmail.com

salaries low for labor. They contribute to the sociocultural transformation of host societies to be more multicultural and to be less biased for gender in terms of both mentality and social practices.

Research Purpose:

The purpose of the study is inquiring and thereby shedding light into the economic and sociocultural innovative roles entrepreneur immigrant women tend to play on host societies with potential disadvantages they may bring about on the global scale. The study tends to be objective and unbiased as much as it is able to.

Methodology:

The method used as for data gathering tool is document analysis. Relevant literature has been scanned and to-the-point data have been collected. The data have been interrogated, discussed and debated. Henceforth, they have been transformed into the findings of the study, thereby they have been concluded.

Findings:

Entrepreneur immigrant women have tended to contribute to host economies on innovative domain with limited resources on the globe. However, it is probably expected that they may also affect host economies negatively, too. Their role in maintaining harmony in host societies multiculturally and keeping societies more egalitarian for women is very significant.

Conclusion:

The globe has tended to become more prone to immigration. Entrepreneur immigrant women contribute to host societies both economically and socioculturally with some reservations against host societies.

1.GİRİŞ

Küreselleşmenin etkisiyle, insanların bir yerden başka bir yere göç etme süreçleri hızlanmış ve kolaylaşmıştır. Göç eden bireyler, hangi sebeple olursa olsun, vardıkları ve ayrıldıkları yerlerde çeşitli değişimlere neden olmaktadırlar. Göçmenler, yeni yerleşim yerlerinde bazen ücretli çalışmayı, bazen de kendi işlerini kurmayı tercih etmektedirler. Bu nedenle, kendi işini kurmayı seçen göçmenler, göçmen girişimciliği kavramının ortaya çıkmasına yol açmışlardır. Göçmen girişimcilerin bu yola yönelmelerinde farklı nedenler ve bu nedenlerin sağladığı motivasyon unsurları etkili olmaktadır.

Göç kavramı, dünya nüfusunun artması, teknolojik gelişmeler ve ulaşım altyapılarının ilerlemesiyle birlikte, tüm dünyayı etkileyen ve hepimizi ilgilendiren bir olgu haline gelmiştir. Günümüzde insanlar, çeşitli sebeplerle sürekli bir yer değiştirme sürecindedirler ve göç, bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısında önemli değişikliklere yol açabilmektedir.

Göçle birlikte literatürde giderek önem kazanan göçmen girişimciler, buldukları ülkenin ekonomik koşullarını etkileyebilecek bir güce sahiptir. Bu bağlamda, göçmen girişimcilerin kendi etnik grupları dışındaki diğer girişimcilerle aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar da araştırılarak değerlendirilecektir.

Özellikle kadın göçmen girişimciler, hem toplumsal hem de ekonomik alanlarda önemli roller üstlenmektedirler. Geleneksel iş modellerinin ötesine geçerek yenilikçi yaklaşımlar geliştiren kadın göçmen girişimciler, toplumsal dönüşüm süreçlerine aktif katkıda bulunmakta ve yerel ekonomilere değer katmaktadır. Kadın göçmen girişimciliği, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalık yaratmalarına olanak tanımaktadır. Bu makalede, göçmen kadın girişimcilerin yenilikçi girişimleri ve bu girişimlerin toplumsal ve ekonomik etkileri detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

2.YÖNTEM

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi yöntemi uygulanmıştır. Belgesel tarama olarak da bilinen doküman analizinde, var olan kayıt ve belgeler incelenerek veri elde edilmektedir. Doküman analizi, belli bir amaca dönük olarak kaynakları bulma, okuma, not alma ve değerlendirme işlemlerini kapsamaktadır (Karasar, 2023). Doküman analizi, basılı ve elektronik (bilgisayar tabanlı ve internet erişimli) materyallerin incelenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde gerçekleşen bir dizi işlemdir (Bowen, 2009: 27-40). Özellikle sosyal bilimler, eğitim ve tarihsel araştırmalar gibi alanlarda kullanılır. Dokümanlar, resmî belgeler, raporlar, mektuplar, gazete makaleleri, dergiler, el yazmaları ve hatta dijital materyalleri içerebilir. Araştırmacı, belirlediği birincil ve ikincil kaynaklardan elde ettiği dokümanları toplar, düzenler ve içerik analizi yapar. Bu süreçte dokümanların ana temaları, söylemleri ve bağlamsal bilgileri analiz edilerek yorumlanır. Kısaca, araştırma konusu hakkında diğer kişi ya da kurumlar tarafından yazılmış, hazırlanmış ya da yaratılmış çeşitli yazı, belge yapım veya kalıntının toplanması ve incelenmesi doküman analizi olarak kabul edilmektedir (Seyidoğlu, 2016). Bu çalışma, ülkelerinden göç ederek yerleştikleri ülkelerde girişimci olarak var olan kadınlar üzerine yazılan makaleler, alanla ilgili dergilere yayımlanan özel bölümler, inceleme yazıları ve akademik kitaplardan elde edilen bölümlerinden faydalanılarak gerçekleştirilecektir. Araştırmanın temel amacı, göçmen kadın girişimcilerin yerel topluma olumlu ve olumsuz yönlerini incelemek ve aynı zamanda girişimciler açısından da avantaj ve dezavantajlarını ele almaktır. Bu makalenin araştırma soruları aşağıdaki gibidir:

- Göçmen kadın girişimci kimliği hazır gıda, takı, giyim, yeme-içme, hediyelik eşya gibi pazarlarda görülmektedir. Bu durumun hem söz konusu kadın göçmen girişimciler hem de ev sahibi ülke pazarı ve kültürü açısından toplumsal cinsiyet bağlamında muhtemel etkileri nelerdir?
- Göçmen kadın girişimcilerin, kendi kültürlerini yansıttığı girişimci faaliyetlerinin kendileri ve göç ettikleri ülke piyasalarına etkileri nelerdir?
- Göçmen kadın girişimcilerin yenilikçi girişimleri, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kültürel çeşitlilik açısından nasıl bir rol oynar?
- Toplumsal cinsiyet bağlamında kadın göçmen girişimci olmanın kültürleşme, uyum ve entegrasyon üzerine etkileri ve toplumsal etki dinamikleri nelerdir?
- Ev sahibi toplum üzerinde kadın göçmen girişimcilere karşı var olan ve olması muhtemel olan olumlu, olumsuz ve diğer tepkiler nelerdir?
- Kadın göçmen girişimcilerin Türkiye’de iş hayatında var olmaları sosyal, ailesel ve bireysel hayatları üzerinde ne gibi etkiler yaratmaktadır?
- Kadın göçmen girişimcilerin iş gücü ve sermayeye dâhil olmalarının yerel ülke piyasasındaki karşılaştırmalı avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Bu makalenin sorunsalı göçmen kadın girişimcilerin yenilikçi girişimleri ve genel olarak ekonomik katkıları nelerdir, sorusunun cevabını sorgulayarak bulmaktır. Bu çalışma aşağıdaki varsayımı doğrulamayı ve çürütmeyi amaçlamaktadır:

Göçmen kadın girişimciler hem yenilikçi girişimlerin sahibi hem de ekonomik kalkınma için birer eyleyici olarak ev sahibi ülkelere daha çok avantaj ve fayda sağlarlar. Öyle ki bu bağlamda sağladıkları avantajlar yol açtıkları dezavantajlardan daha fazladır.

3.LİTERATÜR TARAMASI

3.1.Göçmen Kadın Girişimciliğinin Önemi

Göçmen kadınlar, farklı kültürel ve sosyal geçmişlere sahip olmaları nedeniyle girişimcilikte benzersiz avantajlar sunmaktadır. Bu kadınlar, göç ettikleri ülkelere hem kendi kültürel miraslarını hem de yeni fikirler ve yaklaşımlar getirerek, yenilikçi girişimlerde bulunma kapasitesine sahiptirler. Göçmen kadınların bu girişimleri, sadece kendi hayatlarını dönüştürmekle kalmayıp,

aynı zamanda toplumun farklı kesimlerinde de derin izler bırakmaktadır. Göçmen kadın girişimciler, toplumsal cinsiyet eşitliği, kültürel çeşitlilik ve sosyal adalet gibi önemli konulara dikkat çekmekte ve bu alanlarda farkındalık yaratmaktadır. Bu girişimler, yerel topluluklara yeni bakış açıları kazandırarak toplumsal yapıların daha kapsayıcı ve çeşitli hale gelmesine katkıda bulunmaktadır. Ev sahibi ülkelerin göçmenleri sadece ucuz işgücü olarak görmemesi, işveren ve yatırımcı olarak piyasaya girmelerine imkân vermesi, üretim ve istihdama önemli katkılar sunulmasına da kapı aralayacaktır (Açıkgöz, 2022). Ayrıca, istihdam yaratarak işsizlik oranlarını düşürmekte ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yardımcı olurlar. Bu girişimciler, ekonomik büyümeyi desteklemenin yanı sıra, toplumsal uyumun ve entegrasyonun sağlanmasında kilit bir rol oynarlar. (Rath ve Swagerman, 2016: 1551-1570)

Bu konuda yapılan çalışmalar, göçmen kadınların girişimcilik yoluyla ekonomilere yaptığı katkıların önemini vurgulamaktadır. Örneğin, Rath ve Kloosterman, göçmen girişimciliğin yerel ekonomilere yeni dinamizm kazandırdığını belirtirler (Rath ve Kloosterman, 2001: 189-201). Ahl ve Marlow ise, göçmen kadın girişimciliğinin toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini azaltmada etkili olduğunu savunur (Ahl ve Marlow, 2012). Benzer şekilde Rath ve Swagerman, göçmen kadın girişimcilerin istihdam yaratma kapasitesinin ekonomik büyümeyi teşvik ettiğini vurgular (Rath ve Swagerman, 2016).

3.2.Yenilikçi Girişimler ve Toplumsal Dönüşüm

Göçmen kadın girişimciler, özellikle son yıllarda Türkiye’de ve dünya genelinde karşılaştıkları çeşitli zorluklara rağmen, iş dünyasında yenilikçi çözümler geliştirerek ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadırlar. Kurdukları yenilikçi girişimler, yalnızca ekonomik birer araç değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün itici gücü olarak da rol oynamaktadır. Bu girişimciler, yerleştikleri ülkelerdeki mevcut toplumsal yapıları ve normları sorgulamakta ve dönüştürmektedirler. Özellikle eğitim, sağlık, teknoloji ve sosyal hizmetler gibi alanlarda hayata geçirilen projeler, toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesine, kadınların ve dezavantajlı grupların topluma kazandırılmasına ve genel olarak toplumsal refahın artırılmasına katkı sağlamaktadır. Girişimci kadınların inovatif yaklaşımları, yerel toplumlarda kadınların iş hayatına katılımını teşvik etmekte, çocuk bakımından yaşlı bakımına kadar geniş bir yelpazede yeni hizmet modelleri geliştirmekte ve bu hizmetlerin erişilebilirliğini artırmaktadır. Aynı zamanda, bu girişimler, göçmen topluluklar arasında dayanışmayı artırmakta ve kültürel alışverişi teşvik etmektedir (Kloosterman, Rath ve Leun, 1999: 253-267).

Göçmen kadın girişimcilerin bu faaliyetlerini daha detaylı ele alarak, yenilikçi girişimcilik pratikleri ve toplumsal dönüşüm üzerindeki etkilerini ayrıntılandırabiliriz.

3.2.1. Yenilikçi Girişimler

Göçmen kadın girişimciler, buldukları yeni ülkelerde karşılaştıkları zorlukları dezavantaja çevirerek yenilikçi iş modelleri geliştirmektedirler. Bu yenilikçi girişimler, birkaç önemli özelliğe sahiptir:

3.2.1.1. Kaynak Kısıtlılıklarına Yaratıcı Çözümler

Bu bağlamda bazı örnekler vermek gerekirse; Mikrofinans ve kitle fonlaması (Crowdfunding) konusunda,

Örnek: Güney Asya’dan Avrupa’ya göç eden bir kadın girişimci, yerel bankalardan kredi almakta zorlanınca, işini başlatmak için mikrofinans kurumlarından yararlanmıştır. Daha sonra, işini büyütmek için kitlesel fonlaması platformlarını kullanarak hem finansman sağlamış hem de işine yönelik farkındalık yaratmıştır. Özellikle kadınlara yönelik kitle fonlaması platformları, bu tür girişimlerin finansman bulmasını kolaylaştırmıştır (Kabeer, 2005: 4709-4718).

Ortak çalışma alanları (Co-Working Spaces) ve kaynak paylaşımı konusunda,

Örnek: Amerika Birleşik Devletleri'nde Latin Amerikalı göçmen bir kadın girişimci, kendi işini kurmak için ofis kiralayacak maddi güce sahip olmadığından, bir grup diğer göçmen kadın girişimciyle birlikte ortak bir çalışma alanı (co-working space) kurmuştur. Bu alanda, ofis malzemeleri, internet, toplantı odaları gibi kaynaklar ortak kullanılmakta ve maliyetler paylaşılarak azaltılmaktadır (Gandini, 2015: 193-205).

Mentorluk ve ağ kurma konusunda,

Örnek: Avrupa'da Suriyeli bir kadın girişimci, işini büyütmek için yerel pazarlara erişimde zorluk yaşadığı için bir mentorluk programına katılmıştır. Bu programda, deneyimli iş kadınları ve girişimcilerle tanışarak, onlardan rehberlik almış ve yerel iş dünyasıyla bağlantılar kurmuştur. Bu şekilde işini daha geniş bir kitleye tanıtmaya ve yeni iş fırsatlarına erişme imkânı bulmuştur (Brush, Bruin ve Welter, 2009: 8-24).

Dijital platformlar ve e-ticaret konusunda,

Örnek: Türkiye'de Suriyeli bir kadın girişimci, yerel pazarda fiziksel bir mağaza açmak yerine, ürünlerini e-ticaret platformları üzerinden satmaya başlamıştır. Böylece, düşük maliyetlerle daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmış ve kaynak kısıtlarını aşmıştır. Özellikle dijital pazarlama ve sosyal medya üzerinden yapılan satışlar, işin büyümesine katkı sağlamıştır (Ferran Giones, 2017: 44-49).

Kooperatif modelleri konusunda,

Örnek: İspanya'da, Latin Amerikalı göçmen kadınlar, bireysel olarak iş kurmakta zorlandıkları için bir araya gelerek bir kooperatif kurmuştur. Bu kooperatif, kadınların birlikte çalışarak üretim yapmalarına, maliyetleri paylaşmalarına ve ortak pazarlama stratejileri geliştirmelerine olanak tanımıştır. Kooperatif modeli, özellikle göçmen kadınların ekonomik gücünü arttırmak için etkili bir yol olmuştur (Birchall, 2010).

Bu örnekler, göçmen kadın girişimcilerin karşılaştıkları kaynak kısıtlarını yaratıcı ve işbirlikçi yaklaşımlarla nasıl aşabildiklerini göstermektedir. Bu tür yenilikçi çözümler, sadece finansal zorlukları aşmakla kalmayıp, aynı zamanda bu kadınların iş dünyasında sürdürülebilir başarı elde etmelerini de sağlamaktadır.

3.2.1.2. Sosyal İnovasyon

Göçmen kadın girişimciler, sadece kâr odaklı değil, aynı zamanda toplumsal sorunları çözmeyi hedefleyen sosyal inovasyonlara yönelmektedirler (Dees, 2001). Örneğin, göçmen kadınlar tarafından kurulan sosyal girişimler, özellikle göçmen toplulukları için eğitim, sağlık, sosyal uyum ve dil becerileri gibi alanlarda çözümler sunabilmektedir. Bu tür girişimler, hem yerel topluluklara fayda sağlamakta hem de toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal adalet konularında farkındalık yaratmaktadır (Uygur ve Özdemir, 2021).

Bazı göçmen kadın girişimciler, mülteci kadınlara yönelik eğitim ve istihdam fırsatları sunan sosyal girişimler başlatmıştır. Bu girişimler, kadınlara mesleki beceriler kazandırarak ekonomik bağımsızlıklarını elde etmelerine yardımcı olur (Koyama, 2015: 258-275).

Göçmen kadınlar, toplumda marjinalize edilmiş gruplara yönelik sosyal girişimcilik atölyeleri düzenleyerek, bu grupların kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmaktadır (Baycan ve Nijkamp, 2009: 375-397). Örneğin, Türkiye'de bir göçmen kadın tarafından kurulan bir atölye hem yerli hem de göçmen kadınlara el sanatları ve üretim becerileri kazandırarak onların kendi işlerini kurmalarını teşvik edebilmektedir.

Göçmen kadın girişimciler, çevresel sürdürülebilirlik üzerine odaklanarak geri dönüşüm ve atık yönetimi alanında yenilikçi çözümler sunmaktadır. Bu tür projeler hem çevreyi koruma hem de kadınların gelir elde etmelerini sağlama amacı taşır (Rath ve Kloosterman, 2001: 189-201). Örneğin, İtalya'da bir göçmen kadın girişimci tarafından başlatılan bir proje, yerel topluluklar için geri dönüşüm atölyeleri düzenlemekte ve bu atölyelerde elde edilen ürünleri satarak gelir elde etmektedir (Kirchherr, Reike ve Herkket, 2017: 221-232).

Bazı göçmen kadın girişimciler, özellikle göçmen kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için yenilikçi çözümler geliştirmektedir. Örneğin, Fransa’da bir göçmen kadın, düşük gelirli göçmen kadınlar için ücretsiz sağlık hizmetleri sunan bir klinik kurmuştur. Bu klinik, kültürel olarak uygun sağlık hizmetleri sunarak, göçmen kadınların sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktadır (Ouanhnon, Astruc, Freyens ve Mesthé, 2022: 99-105).

Göçmen kadın girişimciler, kültürel miraslarını ve benzersiz deneyimlerini işlerine yansıtarak, kültürel ürün ve hizmetler alanında yenilikçi girişimler başlatmışlardır. Bu yenilikçi girişimler hem kendi kültürlerini tanıtmayı hem de yerel pazarlarda farklılık yaratmayı hedeflemektedir (Dabic, Vlacic, Paulve Dana, 2020: 25-38).

3.2.2. Toplumsal Dönüşüm Üzerindeki Etkiler

Göçmen kadın girişimciler, göç ettikleri ülkelerde toplumsal dönüşümü teşvik eden önemli aktörler haline gelmiştir (Kloosterman R. , 2010). Bu kadınlar, kültürel ve sosyal bariyerleri aşarak, yerel halkla göçmen topluluklar arasında köprüler kurmaktadır (Chrysostome, 2010: 137-152). Yenilikçi projeler ve girişimler aracılığıyla, toplumsal cinsiyet rollerini yeniden tanımlamakta ve yerel toplulukları daha açık ve hoşgörülü hale gelmesine yardımcı olmaktadır.

Göçmen kadınlar, yeni ülkede hayatlarını, ailelerini ve topluluklarını yönlendirirken, aslında buldukları toplumun dönüşümünü sağlayacak yetenekleri geliştirmektedir (Zhou, 2004). Ancak çoğu zaman, bu sürecin içinde kendi liderlik potansiyelinin farkında olmazlar (Erel, 2010). Oysaki göçmen kadınların ekonomiye, karar alma süreçlerine ve siyasi yaşama katılım arttıkça, liderlik becerileri de gelişecek ve daha geniş bir etki alanına yayılacaktır (Alesina ve Giuliano, 2015: 898-944). Bu durum, onların yerel topluluklardan başlayarak, geniş çapta toplumsal değişimler yaratmasına olanak tanır.

Göçmen kadınların kendi liderlik potansiyelini anlaması ve bu potansiyeli geliştirme kararlılığını göstermesi büyük önem taşır. Neden? Çünkü göçmen kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılımı sadece kendi yaşamlarını değil, aynı zamanda göç ettikleri toplumu da olumlu yönde etkileyecektir (Vertovec, 2010: 83-95). Göçmen kadınlar ile yerel halk arasındaki güç dengesinin sağlanması, toplumu güçlendirecek ve daha kapsayıcı, dayanışmacı bir geleceğin inşasında kritik bir rol oynayacaktır (Kofman, 2004: 643-665).

Göçmen kadın girişimcilerin toplumsal dönüşüm üzerindeki etkileri, özellikle sosyal yapılar, cinsiyet rolleri ve topluluklar arası ilişkiler açısından önemlidir:

3.2.2.1. Toplumsal Cinsiyet Rollerini

Göçmen kadın girişimciler, iş dünyasında aktif olarak yer alarak ve ekonomik bağımsızlık kazanarak geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini sorgulamakta ve yeniden şekillendirmektedirler. Girişimcilikte elde ettikleri başarılar, sadece kendi yaşamlarını dönüştürmekle kalmaz, aynı zamanda toplumun diğer kadın üyeleri içinde birer rol model oluşturur (Brush, Bruin ve Welter, 2009: 8-24). Girişimci kadınlar, ev içi sorumlulukların yalnızca kadınlara ait olmadığına dair toplumsal bir bilinç oluşturabilirler. Girişimcilik, bu kadınlara yalnızca ekonomik kazanç sağlamakla kalmaz, aynı zamanda aile içinde ve toplumsal çevrede daha fazla söz sahibi olmalarına imkân tanır (Ratten, Ramazani, Dana, Hisrich ve Ferreira, 2017). Bu girişimcilerin başarıları, özellikle genç kadınlara ilham kaynağı olabilir ve onların toplumsal rollerini daha özgür bir şekilde tanımlamalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, bu süreç toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığın artmasına katkıda bulunur.

3.2.2.2. Kültürel Entegrasyon ve Çeşitlilik

Göçmen kadın girişimciler, geldikleri ülkenin kültürü ile kendi kültürel arasında köprüler kurarak, kültürel entegrasyon ve çeşitliliğe önemli katkılar sağlarlar. Girişimcilik faaliyetleri aracılığıyla, farklı kültürleri bir araya getirir ve bu kültürlerin harmanlanmasını teşvik ederler. Örneğin, kendi

kültürlerine özgü ürün ve hizmetleri tanıtarak, yerel halkın bu zenginliklerle tanışmasına olanak tanır. Restoranlar, giyim mağazaları veya el sanatları dükkânları gibi işletmeler açarak, yerel ekonomilere ve toplumsal yapılara yeni kültürel unsurlar eklerler. Bu sayede, yerel toplumun daha fazla kültürel çeşitliliğe maruz kalmasını ve farklı kültürlerle karşı hoşgörünün artmasını sağlarlar. Ayrıca, düzenledikleri etkinlikler, iş birlikleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle, göçmenler ve yerel halk arasındaki etkileşimi artırarak toplumsal uyumun gelişmesine katkıda bulunurlar. Göçmen kadınlar, bu süreçte kendi kültürel kimliklerini koruma ve yeniden inşa etme fırsatı bulurken, aynı zamanda yerel kültüre yenilik getiren unsurların ortaya çıkmasını sağlarlar. Böylece, hem kendi kültürel miraslarını yeni nesillere aktarır hem de yerel toplumun kültürel zenginliğini artırarak, toplumsal uyum ve birlikte yaşama kültürünün gelişmesine katkıda bulunurlar (Anthias ve Cederberg, 2019: 901-917).

3.2.2.3. *Ekonomik Katkı ve Sürdürülebilir Kalkınma*

Göçmen kadın girişimciler, toplumsal dönüşüm üzerinde önemli etkiye sahiptir ve bu etkilerden biri de ekonomik katkıları ve sürdürülebilir kalkınmaya olan katkılardır. Göçmen kadınlar, kendi işlerini kurarak ve geliştirdikleri yenilikçi iş modelleriyle yerel ekonomiye katkıda bulunurlar. Bu katkılar, sadece kendi ailelerine ekonomik istikrar sağlamakla kalmaz, aynı zamanda daha geniş çapta istihdam olanakları yaratarak yerel ekonomiyi canlandırır (Ram ve Jones, 2008: 352-374).

Göçmen kadın girişimcilerin ekonomik faaliyetleri, genellikle düşük gelirli ve dezavantajlı bölgelerde gerçekleşir, bu da ekonomik büyümenin bu bölgelerde hızlanmasına ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesine yardımcı olur. Göçmen kadınların iş kurma süreçleri, yerel tedarik zincirlerinin gelişmesini sağlar ve yerel pazarları canlandırır. Bu kadınların kurdukları işletmeler, yerel kaynakları etkin bir şekilde kullanarak, sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerinin benimsenmesine katkıda bulunur (Kloosterman, 2010: 25-45). Ayrıca göçmen kadın girişimciler, yerel topluluklarda finansal bağımsızlığın yaygınlaşmasına ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlenmesine katkıda bulunur. Kadınların iş gücüne katılımını artırarak, yerel ekonomilere daha fazla çeşitlilik ve direnç kazandırır. Bu girişimciler, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik konusunda da duyarlı iş modelleri geliştirerek, toplulukların uzun vadeli ekonomik refahını desteklerler (Erel, 2010: 642-660).

3.3. *Göçmen Girişimciliğin Yerel Ekonomi ve Küçük İşletmeler Üzerindeki Baskısı*

Göçmen kadın girişimciler, ekonomik faaliyetlerde giderek daha fazla rol oynamakta ve göç ettikleri ülkelerin yerel ekonomileri üzerinde çeşitli etkiler yaratmaktadır. Bu etkiler hem olumlu hem de olumsuz olabilir, ancak küçük ve orta ölçekli yerel işletmeler açısından göçmen kadın girişimcilerin rekabet avantajları çoğu zaman baskı yaratmaktadır. Göçmen kadın girişimciler, düşük maliyetle üretim yapabilme kapasiteleri, yenilikçi iş modelleri ve esnek iş gücü kullanımları ile yerel ekonomi ve işletmeler üzerinde önemli bir güç haline gelirler Morgan, 2023: 1-6).

Göçmen kadın girişimciler, genellikle düşük maliyetlerle iş yapabilme yetenekleri ve esnek çalışma düzenleri sayesinde yerel işletmeler üzerinde ciddi bir rekabet baskısı oluştururlar. Bu girişimciler, kendi topluluklarından sağladıkları iş gücü ve düşük maliyet avantajlarını kullanarak yerel pazarda fiyatları aşağı çekebilirler. Bu da küçük ve orta ölçekli yerli işletmelerin fiyat kırma savaşına girmesine ve karlılıklarını yitirmelerine yol açabilir. Özellikle gıda, tekstil ve perakende gibi emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren küçük işletmeler, göçmen girişimcilerin sunduğu düşük fiyatlarla rekabet edemez hale gelebilir (Erel ve Ryan, 2019: 246-263).

Göçmen kadın girişimciler, özellikle göçmen topluluklarına hitap eden niş pazarları hızla ele geçirebilirler. Bu pazarlar genellikle yerel işletmeler tarafından göz ardı edilen ya da yeterince hizmet verilmeyen alanlar olabilir. Göçmen girişimciler, kendi kültürel ürünlerini ve hizmetlerini sunarak bu pazarları doldururlar. Ancak zamanla bu niş alanların genişlemesi, yerli işletmelerin

hem gelir hem de müşteri kaybetmesine neden olabilir. Böylece, yerel küçük işletmeler, rekabet edebilecekleri bir Pazar alanı bulmakta zorlanırlar (Dana, 2007).

Göçmen kadın girişimciler, kendi topluluklarından düşük ücretle çalışan işçiler istihdam ederek yerel işgücü piyasasında ücretlerin düşmesine yol açabilirler. Bu, özellikle vasıfsız iş gücüne dayalı sektörlerde faaliyet gösteren yerel işletmeler için büyük bir baskı oluşturur. Yerli işçiler, bu düşük ücretli rekabet karşısında iş bulma ve çalışma koşulları açısından dezavantajlı hale gelebilir. Bu durum, yerel çalışanlar için iş güvencesiz sektörlerin büyümesine ve işçi haklarının azalmasına neden olabilir (Zhou, 2004: 1040-1074).

Göçmen kadın girişimciler, yenilikçi iş modelleri ve teknoloji kullanımındaki avantajlarıyla yerel küçük işletmelerin önüne geçebilirler. Göçmen girişimciler e-ticaret ve dijital platformlar gibi teknolojileri etkili bir şekilde kullanarak maliyetlerini düşürüp müşteri tabanlarını genişletebilirler. Yerel işletmeler, bu yenilikçi yaklaşımları benimsemekte zorlanabilirler ve teknolojiye yatırım yapma kapasiteleri sınırlı olabilir. Bu da uzun vadede yerli işletmelerin rekabet edememelerine ve sürdürülebilirliklerinin tehlikeye girmesine neden olur (Rath ve Kloosterman, 2001: 189-201).

Göçmen kadın girişimciler, yerel piyasada başarılı oldukça küçük işletmeleri yerinden edebilirler. Özellikle kendi topluluklarına yönelik hizmetler sunduklarında, yerel işletmelerin bu topluluklara erişimi zorlaşabilir. Bu da yerli işletmelerin pazarda rekabet etme şansını düşürebilir. Göçmen kadın girişimcilerin kurduğu ekonomik ilişkiler, özellikle etnik iş ağlarına dayanıyorsa, yerli işletmeler bu ağlarla rekabet etmekte zorluk çekebilirler (Yiu ve Portes, 2013: 75-95).

Göçmen kadın girişimciler, genellikle kendi ülkelerindeki bağlantıları kullanarak yerel pazara daha ucuz mal ve hizmetler getirebilirler. Bu durum, yerel tedarikçilerin iş hacminin düşmesine ve dolayısıyla yerel ekonominin zayıflamasına neden olabilir. Göçmen girişimciler daha düşük maliyetlerle tedarik zincirlerini kullanabildikçe, yerel küçük işletmeler de bu tedarik zincirlerine erişmekte zorluk çekebilir (Barret, Jones, ve McEvoy, 1996: 783-906).

4.TARTIŞMA VE BULGULAR

Göçmenlik ve kadın girişimcilik, birbirine sıkı sıkıya bağlı iki kavram olarak sosyal, ekonomik ve kültürel bağlamlarda önemli etkilere sahiptir. Göçmen kadınlar, yeni bir ülkeye adapte olurken karşılaştıkları zorlukları aşmak ve ekonomik bağımsızlıklarını sağlamak amacıyla girişimciliği bir yol olarak tercih edebilirler. Bu perspektif, göçmen kadınların girişimcilik dünyasındaki yerini anlamak için birçok önemli unsuru bir araya getirir.

Göçmen kadın girişimciler, genellikle dil bariyerleri, yasal sınırlamalar, finansmana erişim zorlukları ve toplumsal ayrımcılık gibi engellerle baş etmeye çalışırken aynı zamanda cinsiyet ayrımcılığı ve göçmen statüsünden kaynaklanan ikili dezavantajlarla da karşı karşıya kalmaktadır. Ancak bu zorluklar, onları yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretmeye teşvik eder. Göçmen kadınlar, buldukları toplumda genellikle kendilerine fırsatlar yaratmak ve ekonomik bağımsızlıklarını sağlamak amacıyla girişimcilik yolunu seçerler. Girişimcilik, bu kadınların ekonomik özgürlüğe kavuşmaları, toplumda kendilerine yer edinmeleri ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmaları için bir araç olarak görülür. Bu girişimler, çoğunlukla küçük ölçekli işletmelerden oluşur ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösterir (Levent ve Nijkamp, 2009: 375-397).

Yerli halka göre göçmen kadınların iş bulma olasılıklarının daha düşük olması ve ekonomiye entegrasyonlarının zor olması sebebiyle stratejik olarak göçmen kadın girişimcilerin, girişimcilik konusunda adım atma ve risk alma potansiyelinin daha fazla olduğu da gözlemlenmektedir. Eşitlik ve çeşitliliği teşvik eden bir iş dünyası için göçmen kadın girişimciliği desteklenmelidir.

Göçmen kadın girişimciliği, çeşitli avantajlar sağlamakla birlikte, hem göçmen kadınlar hem de yerel ekonomi üzerinde karmaşık etkiler yaratır. Göçmen kadın girişimcilik yolculuğu, genellikle yeni bir ülkeye adaptasyon süreçleri ve ekonomik bağımsızlık kazanma amacıyla şekillenir. Göçmen kadın girişimciliğinin toplumsal dönüşüm üzerindeki etkileri ise iki yönlüdür. Bir yandan, bu girişimciler toplumda yeni iş fırsatları yaratarak toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal adalete

katkıda bulunurken, diğer yandan yerel topluluklar arasında rekabeti artırarak sosyal gerilimlere neden olabilirler. Göçmen kadın girişimcilerin, yerel iş gücüne karşı düşük maliyetli iş gücü sağlamaları özellikle vasıfsız iş gücüne dayalı sektörlerde yerel işletmeler üzerinde baskı yaratabilir. Bu durum, yerel işletmelerin rekabet gücünü azaltabilir ve uzun vadede işçi haklarında gerilemeye yol açabilir. Ayrıca, göçmen girişimcilerin daha düşük maliyetlerle mal ve hizmet sunmaları, yerel işletmelerin kâr marjlarını düşürerek piyasada fiyat savaşlarına neden olabilir. Göçmen kadın girişimciliğinin sürdürülebilir ve kapsayıcı bir şekilde desteklenmesi için dengeli bir yaklaşım benimsenmeli ve yerel işletmelerin bu süreçte korunması için stratejiler geliştirilmelidir.

Göçmen kadınlar, sermaye, sosyal ağlar ve bilgiye erişim gibi kaynakların kısıtlı olduğu durumlarda yaratıcı çözümler geliştirme eğilimindedirler. Örneğin, sınırlı mali kaynaklara sahip olan girişimciler, işlerini düşük maliyetli dijital platformlar üzerinden başlatarak, e-ticaret ve sosyal medya pazarlamasından faydalanmaktadır.

Göçmenlik ve kadın girişimcilik, birbirini tamamlayan ve güçlendiren dinamiklerdir. Göçmen kadınların girişimcilik yolculuğu, sadece onların kişisel başarı hikâyelerini değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik gelişimi de temsil eder. Bu perspektiften bakıldığında, göçmen kadın girişimciliği, hem yerel hem de küresel düzeyde önemli bir toplumsal güç olarak ortaya çıkmaktadır (Anthias ve Mehta, 2003: 105-116).

5.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Göçmen kadın girişimciliği, küreselleşmenin etkisiyle hızlanan göç süreçlerinin değişen ekonomik dinamiklerin bir yansıması olarak önem kazanmaktadır. Bu süreç, göçmen kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalık yaratmaları açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. Göçmen kadın girişimciler, hem yenilikçi iş modelleri geliştirme hem de yerel ekonomilere katkıda bulunma potansiyeline sahipken, karşılaştıkları dil engelleri, yasal zorluklar ve toplumsal ayrımcılık gibi zorluklar da önemli engeller teşkil etmektedir.

Girişimcilik, göçmen kadınların karşılaştıkları iş gücü piyasasındaki eşitsizliklere stratejik bir yanıt olarak görülmektedir. Bu kadınlar, kendi işlerini kurma süreci aracılığıyla hem ekonomik bağımsızlıklarını sağlamaktadır hem de toplumsal değişim süreçlerine katkıda bulunmaktadır. Ancak, göçmen kadın girişimciliğinin yerel ekonomiler üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Düşük maliyetli iş gücü sağlama ve fiyat savaşları gibi unsurlar yerel işletmeler üzerinde baskı yaratabilir.

Göçmen kadın girişimciliğinin sürdürülebilir ve kapsayıcı bir şekilde desteklenmesi için dengeli bir yaklaşım benimsenmeli ve yerel işletmelerin korunması için stratejiler geliştirilmelidir. Eğitim, finansal kaynaklara erişim ve yasal düzenlemeler gibi destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, bu girişimcilerin başarılı olmalarını ve topluma katkıda bulunmalarını sağlayacaktır. Göçmen kadın girişimciler, sadece bireysel başarı hikâyeleri değil, aynı zamanda toplumsal refahın artırılmasına yönelik kolektif çabaların bir parçasıdır.

Sonuç olarak, göçmen kadın girişimciliği, yerel ekonomileri güçlendirmekle kalmayıp toplumsal dayanışmayı artıran ve daha kapsayıcı bir toplumun inşasına katkı sağlayan dinamik bir güçtür. Göçmen kadınların başlattıkları girişimler, ekonomik büyüme ve toplumsal uyum süreçlerine önemli katkılarda bulunmaktadır. Bu nedenle, göçmen kadın girişimcilerin deneyimleri ve başarıları, göçmen politikalarının geliştirilmesinde ve toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerinin gerçekleştirilmesinde değerli bir referans noktasıdır. Desteklenen ve teşvik edilen her göçmen kadın girişimci, toplumların daha güçlü, dayanıklı ve çeşitliliğe değer veren yapılar haline gelmesine katkıda bulunacaktır.

KAYNAKÇA

- Ashoka Türkiye. (-). ashoka.org.tr.
- Abdullatif, B. K. (2023). *Suriyeli Mülteci Kadın Girişimcilerin Türkiye Ekonomisine Uyum Süreci: İstanbul İli Örneği*, 34-67. İstanbul: <https://tez.yok.gov.tr/>.
- Açıkgöz, S. (2022, Nisan). Müsiad kadın. *Göç Hareketinin İstihdama Etkileri: Göçmen Girişimciliği*. Türkiye: musiadkadina.org/blog.
- Afkari, R., & Arıcıoğlu, M. A. (2023). Türkiye'deki Afgan Göçmenlerin Girişimcilik Sürecinde Sosyal Sermayenin Etkisi: İstanbul ve Konya Örneği Üzerine Nitel Bir Araştırma. *5(1)*, 18-38. NEUSBF Dergisi.
- Ahl, H., & Marlow, S. (2012). *Exploring the dynamics of gender, feminism and entrepreneurship : advancing debate to escape a dead end?*, *195(5)*, 543-562. (www.diva-portal.org, Dü.) Swedish: Jönköping University.
- Alesina, A., & Giuliano, P. (2015). Culture and Institutions. *4(53)*, 898-944. Journal of Economic Literature.
- Anthias, F., & Cederberg, M. (2019). Using Ethnic Bonds in Self-Employment and the Issue of Social Capital. *35(6)*, 901-917. Journal of Ethnic and Migration Studies.
- Anthias, F., & Mehta, N. (2003, Mart). The Intersection between Gender, the Family, and Self-Employment: The Family as Resource. *13(1)*, 105-116. International Review of Sociology.
- Barret, G. A., P.Jones, T., & McEvoy, D. (1996). Ethnic Minority Business: Theoretical Discourse in Britain and North America. *33(4-5)*, 783-809. Urban Studies.
- Baycan, T., & Nijkamp, P. (2009). Characteristics of migrant entrepreneurship in Europe. *21(4)*, 375-397. Entrepreneurship & Regional Development.
- Birchall, J. (2010). People-centred businesses: Co-operatives, mutuals and the idea of membership. Palgrave Macmillan.
- Bowen, G. (2009, Ağustos). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *9(2)*, 27-40. Qualitative Research Journal.
- Brush, C. G., Bruin, A. d., & Welter, F. (2009, Mart). A gender-aware framework for women's entrepreneurship. *1(1)*, 8-24. International Journal of Gender and Entrepreneurship.
- Cengiz, M. N. (2010, Ocak). *Kadın girişimciler ve önemi*. (<https://www.iienstitu.com/blog/kadin-girisimciler-ve-onemi>, Dü.) IENSTITU.
- Chrysostome, E. V. (2010). The success factors of necessity immigrant entrepreneurs: In search of a model. *2(52)*, 137-152. Thunderbird International Business Review.
- Çaha, Ö., Çıtıpioğlu, A. K., Adıgüzel, Y., Demir, A. O., & Altınkoz, O. (2020, Ağustos). *İstanbul Göçmen Girişimci Araştırması*. İmra Yayınları.
- Dabic, M., Vlacic, B., Paul, J., & Dana, L.-P. (2020). Immigrant entrepreneurship: A review and research agenda. *1(113)*, 25-38. Journal of Business Research.
- Dana, L.-P. (2007). Handbook of Research on Ethnic Minority Entrepreneurship. Edward Elgar Publishing.
- Dana, L.-P., & Morris, M. (2007, Aralık). Towards a Synthesis: A Model of Immigrant and Ethnic Entrepreneurship. *Handbook of Research on Ethnic Minority Entrepreneurship*, 803-812.
- Dees, J. G. (2001). The Meaning of iSocial Entrepreneurship. (https://centers.fuqua.duke.edu/case/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Article_Deess_MeaningofSocialEntrepreneurship_2001.pdf, Dü.) Stanford Social Innovation Review.
- Erel, U. (2010, Ağustos). Migrating Cultural Capital: Bourdieu in Migration Studies. *44(4)*, 642-660. British Sociological Association.
- Erel, U., & Ryan, L. (2019, Nisan). Migrant Capitals: Proposing a Multi-Level Spatio-Temporal Analytical Framework. *53(2)*, 246-263. Sociology.

- Ferran Giones, A. B. (2017, Mayıs). Digital Technology Entrepreneurship: A Definition and Research Agenda. *7(5)*, 44-49. *Technology Innovation Management Review*.
- Gandini, A. (2015). The Rise of Coworking Spaces. *15(1)*, 193-205. *Ephemera theory & politics in organization*.
- Habip, E., & Kandemir, N. K. (2024). *KÜRESEL EKONOMİDE GÖÇMEN OLMAK: GÖÇMEN GİRİŞİMCİLİĞİ*, 5, 80-98. TARSUS Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.
- ILO. (2016). *Entrepreneurship Development Interventions for Women Entrepreneurs: An Update on What Works*. 7. Geneva: ILO.
- ILO. (2017). *Women's Entrepreneurship Development in Cultural and Creative Industries*. ILO.
- Kabeer, N. (2005). Is Microfinance a 'Magic Bullet' for Women's Empowerment? Analysis of Findings from South Asia. *40(44-45)*, 4709-4718. *Economic and Political Weekly*.
- Karasar, N. (2023, Ocak). *BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ: Kavramlar İlkeler Teknikler*. Nobel Akademik Yayıncılık.
- Kirchherr, J., Reike, D., & Herkhet, M. (2017, Aralık). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *2017*, 221-232. *Resources, Conservation & Recycling*.
- Kloosterman, R. (2010). Embedding Immigrant Entrepreneurs in the Urban Economy. *Urban Studies*.
- Kloosterman, R. (2010, Ocak). Matching opportunities with resources: A framework for analysing (migrant) entrepreneurship from a mixed embeddedness perspective. *22(1)*, 25-45. *Entrepreneurship and Regional Development*.
- Kloosterman, R., Rath, J., & Leun, J. V. (1999). Mixed embeddedness, migrant entrepreneurship and informal economic activities. *23(2)*, 253-267. *International Journal of Urban and Regional Research*.
- Kofman, E. (2004). Gendered Global Migrations. *4(6)*, 643-665. *International Feminist Journal of Politics*.
- Koyama, J. (2015). Constructing Gender: Refugee Women Working in the United States. *2(28)*, 258-275. *Journal of Refugee Studies*.
- Levent, T. B., & Nijkamp, P. (2009). Characteristics of migrant entrepreneurship in Europe. *21(4)*, 375-397. *Entrepreneurship & Regional Development*.
- M.Morgan, H. (2023). *International Migration and Entrepreneurship*. 1-6. The Palgrave Encyclopedia of Entrepreneurship.
- Müderisgil, Ş. (2021, Mart). *Kadın girişimciliği neden önemli?* etkiyap.org.
- OECD. (2014). Policies for Inclusive Entrepreneurship in Europe. *The Missing Entrepreneurs 2014*, 31-45. Paris: OECD.
- Ouanhnon, L., Astruc, P., Freyens, A., & Mesthé, P. (2022). Women's health in migrant populations: a qualitative study in France. *1(33)*, 99-105. *The European Journal of Public Health*.
- Portes, A., & Yiu, J. (2013, Mart). Entrepreneurship, transnationalism, and development. *1(1)*, 75-95. *Migration Studies*.
- Ram, M., & Jones, T. (2008, Ocak). Ethnic minority businesses in the UK: An overview of policy and practice in the context of migration and globalisation. 3-20. East Midlands Development Agency.
- Rath, J., & Kloosterman, R. (2001). *Immigrant entrepreneurs in advanced economies: Mixed embeddedness further explored*, *27(2)*, 189-201. *Journal of Ethnic and Migration Studies*.
- Rath, J., & Kloosterman, R. (2001, Nisan). Immigrant entrepreneurs in advanced economies: mixed embeddedness further explored. *27(2)*, 189-201. *Journal of Ethnic and Migration Studies*.
- Rath, J., & Swagerman, A. (2016, 02). *Working on the margins: Immigrant businesses in the Netherlands*, *39(9)*, 1551-1570. *Ethnic and Racial Studies*.

- Ratten, V., Ramazani, V., Dana, L.-P., Hisrich, R. D., & Ferreira, J. (2017, Temmuz). *Gender and Family Entrepreneurship*, Bölüm 1.
- Riddle, L., Hrivnak, G. A., & Nielsen, T. M. (2010). Transnational diaspora entrepreneurship in emerging markets: Bridging institutional divides. *16(4)*, 398-411. *Journal of International Management*.
- Seyidoğlu, H. (2016). Bilimsel araştırma ve yazma el kitabı. Güzem Can Yayınları.
- Solano, G. (2018). Mixed Embeddedness and Migrant Entrepreneurship: Hints on Past and Future Directions. *12(2)*, 1-22. *Sociologica*.
- UNHCR. (2018). Supporting Entrepreneurship Among Migrants and Refugees: Benefits and Opportunities. *Policy Guide on Entrepreneurship for Migrants and Refugees*, 9-12. UNHCR.
- Uygur, P. D., & Özdemir, D. N. (2021). Adalet Erişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği . CEİD YAYINLARI.
- Vertovec, S. (2010). Towards post-multiculturalism? Changing communities, conditions and contexts of diversity. *(61)*, 83-95. *International Social Science Journal*.
- Yiu, J., & Portes, A. (2013). Entrepreneurship, transnationalism, and development. *1(1)*, 75-95. *MIGRATION STUDIES*.
- Zhou, M. (2004). *Contemporary Asian America: A Multidisciplinary Reader*. NYU Press.
- Zhou, M. (2004). Revisiting Ethnic Entrepreneurship: Convergences, Controversies, and Conceptual Advancements. *38(3)*, 1040-1074. *International Migration Review*.
- Zhou, M. (2004). Revisiting Ethnic Entrepreneurship: Convergencies, Controversies, and Conceptual Advancements. *38(3)*, 1040-1074. *International Migration Review*.